

Análise temporal da vegetação na Região Geográfica Imediata de Cuité – Nova Floresta, Paraíba, entre os anos 2013 e 2023¹

Trabalho defendido e aprovado em: 04/09/2024

Autores: Pedro Ricardo Moreira da Silva²

Rafael Schmitz³

João Henrique Quoos⁴

RESUMO

A Caatinga é uma das maiores florestas tropicais sazonalmente secas do planeta, rica em biodiversidade, endemismo e de grande importância socioeconômica. Sua vegetação possui características que a tornam resiliente às altas temperaturas e à baixa pluviosidade do clima semiárido. No entanto, é um dos biomas menos protegidos do Brasil e sua degradação se intensificou ao longo dos anos em razão das atividades antrópicas e mudanças climáticas. Assim, este trabalho objetivou analisar a dinâmica espacial e temporal da vegetação de Caatinga na Região Imediata de Cuité – Nova Floresta, estado da Paraíba, entre os anos 2013 e 2023. Para isso, foram utilizadas cenas do satélite Landsat 8-OLI/TIRS produzidas na estação seca e, por meio do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), foi possível caracterizar, classificar e identificar o nível de degradação ou recuperação da vegetação. Observou-se que as mudanças ocorridas na cobertura do solo entre os anos estudados dependem das precipitações acumuladas e que, nos anos mais secos, a vegetação subarbustiva e o solo exposto predominam. Contudo, nos anos chuvosos, o solo exposto regride e a vegetação arbustiva se mantém fotossinteticamente ativa. As classes arbórea e subarbórea foram encontradas em áreas de maiores altitudes e declividade, além de próximas de regiões de drenagens. Ademais, a maior parte da vegetação (58,26%) encontra-se em estado de recuperação baixa e a recuperação alta foi identificada nas maiores altitudes, em drenagens e locais com declividade acentuada.

Palavras-Chaves: Caatinga, Sensoriamento remoto, Análise ambiental, Índices de vegetação, Meio ambiente.

Temporal analysis of vegetation in the Immediate Geographic Region of Cuité – Nova Floresta, Brazil, between the years 2013 and 2023

ABSTRACT

The Caatinga is one of the largest seasonally dry tropical forests on the planet, rich in biodiversity, endemism and of great socioeconomic value. Its vegetation has characteristics that make it resilient to the high temperatures and low rainfall of the semi-arid climate. However, it is one of the least protected biomes in Brazil and its degradation has intensified over the years due to human activities and climate change. This study aimed

¹ Você pode assistir o [vídeo da defesa no YouTube](#) ou ler os [slides da apresentação no Zenodo](#).

² Estudante do Curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis Centro. E-mail: pedro.ms08@aluno.ifsc.edu.br.

³ Doutor em Engenharia Florestal. Professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis Centro.

⁴ Doutor em Geografia. Professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Câmpus Garopaba.

to analyze the spatial and temporal dynamics of Caatinga vegetation in the Immediate Region of Cuité – Nova Floresta, Brazil, between the years 2013 and 2023 through Landsat 8 OLI/TIRS scenes produced in dry season and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The methodology was efficient to characterize, classify and identify the level of vegetation degradation or recovery. The results showed that the changes occurring between years depend on accumulated precipitation and in the driest years, subshrub vegetation and exposed soil predominate. However, in rainy years, the exposed soil regresses and the shrub vegetation remains photosynthetically active. Arboreal and subarboreal vegetation were found in areas of higher altitudes and slopes, as well as close to drainage regions. Furthermore, most of the vegetation (58.26%) is in a low recovery state and high recovery was identified at higher altitudes, in drainages and places with steep slopes.

Keywords: Caatinga, Remote sensing, Environmental analysis, Vegetation indexes, Environment.

Análisis temporal de la vegetación en la Región Geográfica Inmediata de Cuité – Nova Floresta, Brasil, entre los años 2013 al 2023

RESUMEN

La Caatinga brasileña es uno de los bosques tropicales estacionalmente secos más grandes del planeta, rica en biodiversidad, endemismo y de gran importancia socioeconómica. Su vegetación tiene características que la hacen resiliente a las altas temperaturas y las escasas precipitaciones del clima semiárido. Sin embargo, es uno de los biomas menos protegidos de Brasil y su degradación se ha intensificado a lo largo de los años debido a las actividades humanas y al cambio climático. Así, este trabajo tuvo como objetivo analizar la dinámica espacial y temporal de la vegetación de Caatinga en la Región Inmediata de Cuité – Nova Floresta, Brasil, entre los años 2013 al 2023. Para ello, se utilizaron escenas del satélite Landsat 8-OLI/TIRS producidas en la época seca y, mediante el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), fue posible caracterizar, clasificar e identificar el nivel de degradación o recuperación de la vegetación. Se observó que los cambios en la cobertura del suelo entre los años estudiados dependen de la precipitación acumulada y que, en años más secos, predomina la vegetación subarborescente y el suelo expuesto. Sin embargo, en años lluviosos, el suelo expuesto retrocede y la vegetación arbustiva permanece fotosintéticamente activa. Las clases arbórea y subarbórea se encontraron en áreas de mayores altitudes y pendientes, así como cercanas a regiones de drenaje. Además, la mayor parte de la vegetación (58,26%) se encuentra en estado de baja recuperación y se identificó alta recuperación en altitudes mayores, en drenajes y lugares con pendientes pronunciadas.

Palabras clave: Caatinga, Teledetección, Análisis ambiental, Índices de vegetación, Ambiente.

1 Introdução

O Bioma Caatinga é exclusivo do semiárido brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional, englobando todos os estados da região Nordeste, exceto Maranhão, e parte do estado de Minas Gerais (IBGE, 2019). Possui uma diversidade de paisagens e de espécies endêmicas e sua vegetação é marcada por características que proporcionam uma

forte resiliência à baixa pluviosidade e temperaturas elevadas do semiárido. Algumas dessas características são a perda de folhagem da maioria das espécies no período da estiagem e sua recuperação no período das chuvas, a presença de caules e raízes suculentas que armazenam água e nutrientes, o ciclo de vida curto e a dormência das sementes (Francisco, 2013; Garcia et al., 2020). Os caules secos e esbranquiçados na época de estiagem podem ser a principal razão para o nome Caatinga, formado de duas palavras da língua tupi – *kaa* (floresta, mata) e – *tinga* (sufixo que significa “branco”, “claro”). Designa um tipo de vegetação arborescente, xerófilo e caducifólio (Alves, 2007).

Devido às variações climáticas locais, a vegetação se diferencia em várias fitofisionomias. Dessa forma, alguns autores afirmam ser mais apropriado chamá-las de Caatingas, pois não existe apenas uma Caatinga, mas diversas formas criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local (Francisco, 2013; Garcia et al., 2020). Assim, o bioma pode ser segmentado em oito ecorregiões: Complexo de Campo Maior, Depressão Sertaneja Meridional, Complexo Ibiapaba – Araripe, Dunas do São Francisco, Depressão Sertaneja Setentrional, Complexo da Chapada Diamantina, Planalto da Borborema e Raso da Catarina (Garcia et al., 2020). Por outro lado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que considera a Caatinga como a área mais representativa da Savana-Estépica brasileira, divide-a em quatro subgrupos: Savana-Estépica Florestada, Savana-Estépica Arborizada, Savana-Estépica Parque e Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa (IBGE, 2012).

Apesar de sua grande biodiversidade e importância socioeconômica, estimativas mostram que 30% da área do bioma já foi alterada por atividades antrópicas, pois, ao longo da história, a Caatinga vem sendo explorada de maneira não sustentável. O desmatamento acentuado para a produção de lenha e carvão, a pecuária, a mineração e a agricultura são alguns dos principais fatores para a sua degradação. Esse problema se torna mais grave ao

considerar a vulnerabilidade dos solos da região semiárida, suscetíveis ao processo de desertificação, cuja proteção depende da cobertura vegetal (Francisco, 2013; Sá et al., 2013; Santos e Aquino, 2016). Além disso, a Caatinga é um dos biomas menos protegidos do país e o mais desconhecido em termos de mapeamento da cobertura vegetal atual (Carvalho e Pinheiro Júnior, 2005; Silva e Cruz, 2018). Segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC, apenas 2,34% da área do bioma encontram-se protegidos em Unidades de Conservação de Proteção Integral (MMA, 2024). Portanto, é urgente definir uma política de conservação da biodiversidade da Caatinga.

O uso de sensoriamento remoto para mapeamento da vegetação é bastante explorado, contudo, estudos da fenologia da vegetação em florestas tropicais sazonalmente secas ainda são incipientes, principalmente em tempos de secas prolongadas, como as que ocorreram entre 2012 a 2018, considerada a pior seca da Região Nordeste dos últimos 30 anos (Guzmán, Sanchez-Azofeifa e Espírito-Santo, 2019; Leivas et al., 2014; Marengo et al., 2013; Silva e Souza, 2019). Os índices de vegetação utilizados no sensoriamento remoto são modelos matemáticos que realçam o sinal da vegetação, agindo como indicadores de qualidade das plantas. Dentre eles, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é um dos mais comumente utilizados porque é fácil de ser calculado e pode ser aplicado aos mais variados estudos ambientais (Barbosa, Carvalho e Camacho, 2017; Francisco, 2013). O NDVI é amplamente utilizado em diversos biomas terrestres, incluindo estudos desenvolvidos no Bioma Caatinga (Lopes et al., 2020).

Dessa forma, este trabalho analisou a dinâmica da vegetação de Caatinga entre os anos 2013 e 2023 numa região do semiárido paraibano, utilizando o NDVI e classificação posterior da vegetação conforme o porte e a densidade das comunidades vegetais. Assim, foi possível realizar uma análise comparativa para identificar o grau de mudança na vegetação. As informações produzidas poderão ser úteis para o planejamento ambiental, para o controle

e o manejo da biodiversidade da região, além de contribuir para o potencial turístico do semiárido ainda pouco explorado. Salienta-se que as cores utilizadas nas ilustrações produzidas neste trabalho, como mapas e gráficos, foram escolhidas com o objetivo de melhorar a acessibilidade do documento para pessoas com deficiência na percepção de cores, especialmente para a deficiência Deuteranopia, portanto, algumas convenções foram adaptadas.

2 Metodologia

2.1 Descrição da área de estudo

A área deste estudo é a Região Geográfica Imediata (RGI_m) de Cuité – Nova Floresta (Figura 1), localizada no Estado da Paraíba, ao norte da Região Intermediária de Campina Grande.

Figura 1 – Localização da Região Geográfica Imediata de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Elaborado pelos autores (2024). **DOI:** 10.5281/zenodo.15411028

Na divisão regional anterior do IBGE estava incluída nas microrregiões do Curimataú Ocidental e do Seridó Oriental Paraibano, Mesorregião do Agreste paraibano e da Borborema, respectivamente. Atualmente, a região é composta por 10 municípios, cobrindo uma área total de 3523,895 km², e sua cidade-sede, Cuité, é a mais populosa com 19719 habitantes (IBGE, 2022).

O clima da região é semiárido quente, tipo Bsh na classificação de Köppen. O estado da Paraíba apresenta uma variabilidade da temperatura do ar média anual oscilando entre 21,5 a 26 °C. (Francisco et al., 2015). O principal sistema meteorológico responsável pela qualidade das condições pluviométricas é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), atuando principalmente nos meses de fevereiro a abril. Além desse sistema, os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) são responsáveis pela precipitação de verão (Rodrigues, 2022).

No local de estudo, há uma alta variabilidade espacial da precipitação, oscilando entre 300 a 500 mm anuais. Os meses chuvosos iniciam em fevereiro e ocorrem até maio, sendo abril o mês que ocorrem os maiores índices pluviométricos e setembro o mês mais seco (Francisco e Santos, 2017). Além disso, a região está localizada no Planalto da Borborema que atua como obstáculo e dificulta a passagem da umidade oriunda do Oceano Atlântico, sendo considerada uma das regiões com chuvas mais escassas do Estado da Paraíba (Rodrigues, Sousa e Lopes, 2022). A precipitação anual média observada na região dos anos 2010 até 2023 é mostrada na Figura 2.

Figura 2 – Precipitação anual média observada entre os anos 2010 e 2023 na RGI_m de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Elaborado pelos autores (2024) com dados de AESA (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411089

A RGI_m de Cuité – Nova Floresta está inserida no Bioma Caatinga, apresentando-se fisionomicamente numa cobertura vegetal florestal e não-florestal (Figura 3a), xerofítica, decidual, pouco densa, geralmente espinhosa. As áreas florestais são florestas serranas úmidas e matas secas que ocorrem nos brejos com altas altitudes, já as áreas não-florestais apresentam enclaves de cerrado e outros tipos arbustivos de vegetação (Araújo, Rodal e Barbosa, 2005).

Figura 3 – Vegetação, relevo e geologia na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de cobertura de solo (FBDS, 2022), altitude e hidrografia (ANA, 2013; USGS, 2014), pedologia (IBGE, 2021b) e geomorfologia (IBGE, 2021a).

DOI: 10.5281/zenodo.15411125

A altitude da região varia de 250 até 750 m (Figura 3b) e os cursos d'água são intermitentes apresentando-se secos durante a estação seca. Os principais rios são o Rio Campo Comprido, Rio Jacu, Rio Japi, Rio Picuí e Rio Curimataú. O solo predominante é Neossolo lítico, sendo seguido de Luvissoilo crômico e Neossolo regolítico, presentes nas altitudes medianas (450 – 650 m). Nas regiões de maiores altitudes, como na Serra do Cuité, predomina o Latossolo amarelo (figura 3c). As classes de solo Neossolo lítico, Luvissoilo e Planossolo nátrico são particularmente importantes porque têm grau de susceptibilidade à desertificação acentuado a severo (Sá et al., 2013).

A RGI_m de Cuité – Nova Floresta faz parte do Planalto da Borborema, um núcleo dispersor de drenagem do Nordeste brasileiro (Barros, Monteiro e Cestaro, 2018). O seu relevo é caracterizado por seis unidades geomorfológicas (Figura 3d): Depressão Sertaneja Setentrional, Encostas Orientais do Planalto da Borborema, Pediplano Central do Planalto da Borborema, Piemonte Oriental do Planalto da Borborema, Serras de Santana e Cuité e Serras Ocidentais do Planalto da Borborema (IBGE, 2021a).

2.2 Aquisição das imagens

As cenas foram adquiridas do satélite Landsat 8-OLI/TIRS *Collection 2 Level-2* fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS. Essa coleção possui correção atmosférica, geométrica e radiométrica dispensando etapas de pré-processamento necessárias para análise e estudos multitemporais (Teixeira Pinto, Jing e Leigh, 2020). O Landsat 8 possui resolução temporal de 16 dias, resolução radiométrica de 16 bits e resolução espacial de 30 metros, com exceção da banda pancromática que possui 15 metros (NASA, 2021).

A estação seca é o período ideal para compreender a dinâmica fenológica e o comportamento das vegetações de caatingas através de sensoriamento remoto (Barbosa, Carvalho e Camacho, 2017; Francisco et al., 2013; Sá, 2010). Portanto, foram escolhidas cenas de meses da estação seca (agosto-dezembro) próximos dos meses com menores índices pluviométricos e com baixa cobertura de nuvens (máximo de 10% em toda a cena).

Para identificação do mês com menor índice pluviométrico foram utilizados os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA e considerada a média aritmética da precipitação observada (\bar{x}) para as microrregiões do Curimataú Ocidental (Cd) e Seridó Oriental (Sr) (Equação 1):

$$\bar{x} = \frac{Cd_{(mm)} + Sr_{(mm)}}{2} \quad (1)$$

A Tabela 1 detalha as médias de precipitação obtidas e as datas das cenas escolhidas para este trabalho.

Tabela 1 – Média da precipitação observada nas microrregiões do Curimataú Ocidental e Seridó Oriental nos meses mais secos de 2013 – 2023 e data das cenas selecionadas

Ano	Mês mais seco (menor \bar{x})	\bar{x} no mês mais seco	Data das cenas
2013	Outubro	1,45	10/12/2023
2014	Dezembro	1,2	-
2015	Novembro	0,05	29/09/2015
2016	Novembro	0,1	12/08/2016
2017	Novembro	0,9	19/11/2017
2018	Agosto	0,45	08/12/2018
2019	Novembro	0,1	24/10/2019
2020	Outubro	0,8	10/10/2020
2021	Novembro	0,15	13/10/2021
2022	Outubro	1,75	01/11/2022
2023	Outubro	0,3	25/09/2023

Fonte: Autoria própria (2024) com dados de AESA (2024).

Em alguns casos optou-se por analisar imagens da estação seca cujas datas não coincidem com o mês mais seco, contudo, apresentaram uma porcentagem menor de nuvens na região, essencial para a análise. Dessa forma, para o ano de 2016 foram processadas as imagens de agosto, pois julho e agosto foram meses excepcionalmente secos (2,55 e 0,5 milímetro observado respectivamente) e em 2018 escolheu-se uma cena do início de dezembro (08/12/2018) porque o mês anterior, novembro, fora muito seco com apenas 3,05 mm de precipitações observadas. Para o ano de 2014, nenhuma cena foi adquirida e analisada devido a presença de muita nebulosidade nas imagens de satélite.

2.3 Processamento das cenas Landsat e cálculo do NDVI

As cenas foram processadas no software QGIS 3.36 Maidenhead. Para a cobertura completa da área de estudo foram necessárias duas cenas do mesmo dia e horário reprojetaadas para Sistema de Coordenadas SIRGAS 2000 (EPSG:4674). Primeiramente, as nuvens e sombras foram removidas através do complemento Cloud masking for Landsat products e do arquivo de metadados fornecido pela USGS. Em seguida, as imagens foram recortadas com o uso de uma máscara vetorial da RGIm Cuité – Nova Floresta disponibilizada pelo IBGE e mescladas. Após isso, o NDVI foi determinado utilizando as bandas 5 (*near-infrared*) e 4 (*red*) do Landsat 8 com base na Equação 2.

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} \quad (2)$$

O fluxograma (Figura 4) resume os passos realizados.

Figura 4 – Fluxograma de etapas realizadas para obtenção do NDVI

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411154

2.4 Categorização da vegetação

Para a categorização da vegetação atribuiu-se os valores de NDVI às classes e subclasses propostas por Chaves et al. (2008) e prosseguiu-se com uma metodologia adaptada de Francisco et al. (2013) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014). Assim, foram criadas oito categorias que consideram as tipologias da vegetação, a presença de solo exposto e os corpos d'água (Tabela 2).

Tabela 2 – Classes de vegetação e valores de reflectância

Classes de vegetação	Abreviatura	Valores de NDVI
Arbórea Subarbórea densa	ASad	0,315 – 0,500
Subarbórea Arbustiva densa	SaAbd	0,265 – 0,315
Arbustiva Subarbórea densa	AbSad	0,230 – 0,265
Arbustiva Subarbustiva aberta	AbSba	0,195 – 0,230
Subarbustiva Arbustiva rala	SbAbr	0,180 – 0,195
Subarbustiva Arbustiva muito rala	SbAbmr	0,130 – 0,180
Solo exposto	SE	0,030 – 0,130
Corpos d'água	CA	≤ 0,030

Fonte: Adaptado de Francisco et al. (2013) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014).

2.5 Grau de mudança da vegetação

Para obtenção do mapa de detecção de mudança na vegetação, os mapas com o NDVI de 2013 e 2023 foram reclassificados com a ferramenta *r.recode* do QGIS. Após isso, seguiu-se a metodologia descrita por Francisco et al. (2012) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014) que estabeleceram que para cada mudança se atribui um valor qualitativo. Para este estudo, os valores foram simplificados nos parâmetros: Não mudança (vegetação, solo exposto e corpos d'água), Degradação (alta, moderada e baixa) e Recuperação (alta, moderada e baixa) (Tabela 3).

Tabela 3 – Parâmetros para detecção de mudança

Classes	ASad	SaAbd	AbSad	AbSba	SbAbr	SbAbmr	SE	CA
ASad	NM_V	DB	DM	DA	DA	DA	DA	DA
SaAbd	RB	NM_V	DB	DM	DM	DA	DA	DA
AbSad	RM	RB	NM_V	DB	DM	DM	DA	DA
AbSba	RM	RM	RB	NM_V	DB	DB	DM	DM
SbAbr	RA	RM	RM	RB	NM_V	DB	DB	DM
SbAbmr	RA	RA	RM	RB	RB	NM_V	DB	DB
SE	RA	RA	RA	RM	RB	RB	NM_SE	DM
CA	RA	RA	RA	RM	RM	RB	RB	NM_CA

ASad – Arbórea Subarbórea densa; SaAbd – Subarbórea Arbustiva densa; AbSad – Arbustiva Subarbórea densa; AbSba – Arbustiva Subarbustiva aberta; SbAbr – Subarbustiva arbustiva rala; SbAbmr – Subarbustiva Arbustiva muito rala; SE – Solo exposto; NM_V – Não mudança de vegetação; NM_SE – Não mudança de solo exposto; NM_CA – Não mudança de corpos d’água; DA – Degradação alta; DM – Degradação moderada; DB – Degradação baixa; RA – Recuperação alta; RM – Recuperação moderada; RB – Recuperação baixa.

Fonte: Adaptado de Francisco et al. (2012) e Ribeiro, Francisco e Moraes Neto (2014).

O mapa de mudança foi produzido com o complemento para QGIS *Semi-Automatic Classification Plugin* versão 8.2.2 – *Infinity* através da ferramenta *Cross classification* (Congedo, 2021). Por fim, informações como áreas cobertas por vegetação e em estado de degradação ou recuperação foram obtidas através da ferramenta nativa *r.report*.

3 Resultados e discussão

3.1 Variabilidade espaço-temporal do NDVI

A Figura 5 apresenta as evoluções temporal e espacial do NDVI obtidas na RGI de Cuité – Nova Floresta para os anos 2013 a 2023. Os valores menores e negativos, em vermelho, foram observados sobre o solo úmido e corpos hídricos. A ausência de cobertura vegetal apresenta uma coloração laranja escuro. Os tons de laranja médio-claro, amarelo e azul representam a vegetação.

Figura 5 – Variabilidade espaço-temporal do NDVI na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411269

Os valores de NDVI aproximaram-se do valor máximo 0,5 com predominância de valores entre 0,1 e 0,3. Isso ocorre porque os mapas foram gerados durante a estação seca, portanto, a maior parte da vegetação está com menor atividade fotossintética (Barbosa, Carvalho e Camacho, 2017). Além disso, segundo Francisco (2013), leituras abaixo de 0,4 são compatíveis com a resposta da vegetação de Caatinga hiperxerófila.

As leituras de reflectância de NDVI mais altas foram encontradas em áreas elevadas e com declividade mais acentuada. Barbosa, Carvalho e Camacho (2017) obtiveram resultados parecidos ao mapear a cobertura vegetal da Região Serrana de Martins e Portalegre, no Estado do Rio Grande do Norte. Segundo eles, nos locais de altitude superior a 600 metros e de relevo plano, o solo é mais desenvolvido e profundo, com boa capacidade de armazenamento de água. A presença de nascentes perenes também contribui para a manutenção de um ambiente mais úmido, influenciando na conservação da folhagem verde e interferindo nos valores de NDVI. Além disso, a declividade acentuada contribui para um menor acesso na região e conseqüentemente maior preservação (Francisco et al., 2012).

Outros valores superiores de NDVI foram obtidos próximos a cursos d'água e drenagens. Devido à maior umidade disponível durante os anos, essas áreas favorecem as matas nativas ciliares, contudo, também podem indicar a presença de algarobeiras (*Prosopis juliflora* (Sw.) DC.), espécie exótica invasora introduzida no semiárido numa iniciativa de reflorestamento realizada pelo Governo Federal na década de 1970 (Batista, Almeida e Melo, 2009; Francisco et al., 2012).

Por meio de uma escala única com o maior e o menor valor encontrado para o NDVI nos anos analisados, é possível comparar a dinâmica temporal do índice de vegetação ao longo dos anos (Figura 6).

Figura 6 – Variabilidade espaço-temporal do NDVI com escala única na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411326

A variação espacial e temporal observada pode estar relacionada com a distribuição das precipitações pluviométricas, visto que elas exercem uma forte influência no bioma e na umidade do solo, interferindo no NDVI, como alguns estudos mostram. Silva et al. (2019) monitoraram o uso e ocupação da terra no município de Petrolina, Pernambuco, e concluíram que as precipitações acumuladas três meses antes das datas da passagem do satélite influenciam na vegetação e, conseqüentemente, nos índices de vegetação. Esse resultado é endossado por Gomes (2019), que analisou a correlação entre a dinâmica da vegetação com a precipitação da região do Alto Curso do Rio Paraíba e concluiu que as precipitações acumuladas de 90 dias possuem a melhor correlação.

Neste estudo, a região oeste (Seridó Oriental) obteve os menores valores de NDVI ao longo dos anos em comparação com o leste (Curimataú Ocidental). Isso pode estar relacionado à precipitação antecedente à data do imageamento, pois apenas no ano de 2018 as precipitações acumuladas nos três meses anteriores na região superaram o acumulado no Curimataú Ocidental (Figura 7). Além disso, a vegetação nativa no Seridó

Oriental é mais rala e esparsa, sendo considerada pelo IBGE como Savana-Estépica Parque, enquanto que no Curimataú Ocidental predomina a Savana-Estépica Arborizada (IBGE, 2021c).

A relação com a precipitação acumulada também se destaca no ano de 2015 que apresentou valores altos do NDVI. Neste ano, a precipitação anual média foi baixa (Figura 2) até para os anos da seca de 2012 – 2018, mas a precipitação acumulada nos meses anteriores ao imageamento foi a maior de toda a série (Figura 7).

Figura 7 – Precipitação acumulada 3 meses antes da passagem do satélite Landsat 8

Fonte: Elaborado pelos autores (2024) com dados de AESA (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411354

3.2 Tipologias da vegetação

A Figura 8 sintetiza a classificação da vegetação na RGI de Cuité – Nova Floresta ao longo dos anos, gerada com os valores de NDVI obtidos.

Figura 8 – Mapas de tipologias de vegetação na RGI de Cuité – Nova Floresta

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411369

As imagens revelam a ocorrência de alterações significativas na vegetação ao longo do tempo. Nos anos mais secos, como 2013, 2017 e 2021, predominam a vegetação subarbustiva e o solo exposto. Durante o período seco, as áreas agrícolas se cobrem de uma rala vegetação, denominada regionalmente de capoeiras, porque o sistema agrícola

adotado pela maioria dos agricultores tradicionais é o sequeiro, totalmente dependente das águas pluviais (Batista, Almeida e Melo, 2009). Assim, durante os meses secos, essas áreas ficam em descanso, possibilitando a regeneração da vegetação.

Entretanto, reconhece-se que há uma dificuldade em identificar classes de vegetação menores e abertas de Caatinga através do NDVI. Para Andrade (2021) suas respostas espectrais apresentam uma contribuição significativa da reflectância do solo descoberto. Assim, em períodos de baixa massa foliar, a resposta do solo se mistura com a resposta da vegetação, o que pode gerar resultados de classificação confusos ou imprecisos.

A vegetação arbustiva permanece fotossinteticamente ativa nos meses cujas precipitações acumuladas foram maiores. Entre as espécies representativas da classe estão a jurema-preta (*Mimosa tenuiflora* (Willd) Poiré), o marmeleiro (*Croton sonderianus* Muell. Arg.) e catingueira (*Caesalpinia pyramidalis* Tul.) (Batista, Almeida e Melo, 2009). O marmeleiro é uma espécie pioneira arbustiva que forma comunidades densas com alta dominância e, quando as condições de aridez são extremas, a mortalidade em geral é alta. Assim como a catingueira, é considerado um elemento arbustivo que caracteriza a recuperação da região (Maldonado, 2005).

As classes arbórea e subarbórea foram menos representativas, restringindo-se a regiões de drenagens, de maior altitude e declividade. Algumas espécies da vegetação arbórea encontram-se em risco de extinção, como a baraúna (*Schinopsis brasiliensis* Engl.) e o mulungu (*Erythrina mulungu* Mart.), cuja madeira é muito utilizada na construção civil (Batista, Almeida e Melo, 2009). A diversidade da cobertura vegetal nessas classes pode ser explicada pela variação na deciduidade das espécies. Enquanto algumas são perenifólias, apresentando folhas ao longo de todo o ano, outras são semidecíduas ou decíduas.

É importante destacar que áreas de agricultura de frutíferas, como o cultivo de caju, apresentam respostas espectrais semelhantes à vegetação perenifólia e/ou semidecídua

nativa, o que pode dificultar na separação dessas coberturas vegetais (Barbosa, Carvalho e Camacho, 2017). Francisco (2013) também encontrou dificuldades em segregar a vegetação de Caatinga arbórea densa de bosques de algarobas de várzea, problema que se acentua devido à resolução espacial de 30 metros do satélite Landsat utilizado. Ele aponta a necessidade de estudos específicos do comportamento espectral de plantas de Caatinga e de culturas agrícolas como o sisal e a palma forrageira.

O gráfico presente na Figura 9 compara as áreas das classes de vegetação de 2013 com 2023.

Figura 9 – Distribuição das classes de vegetação para os anos de 2013 e 2023

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411399

Percebe-se um aumento significativo das classes subarbustiva e arbustiva na região e consequente diminuição do solo exposto. Francisco et al. (2012) encontraram resultados análogos ao mapear a vegetação da Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá, estado da Paraíba, e concluíram que esse comportamento temporal indica a capacidade de regeneração da vegetação de caatinga através do ganho de biomassa. Em um estudo da avaliação da

degradação ambiental na região do Araripe pernambucano, Sá (2010) mostrou que a maior parte das classes de vegetação do local são de fisionomias em regeneração como Savana-Estépica Arborizada e áreas de ecótono.

Entretanto, mesmo com a regeneração ocorrida, há um predomínio de classes mais abertas. Andrade (2021) em seu estudo da bacia hidrográfica do Rio Sucuru, Paraíba, alcançou conclusões similares. Ele afirma que ações antrópicas (pecuária, agricultura e extração de madeira) promovem a degradação da vegetação, o que explica o menor percentual para classes mais densas.

3.3 Grau de mudança da vegetação

A Figura 10 mostra as mudanças ocorridas na vegetação da RGI_m de Cuité – Nova Floresta entre os anos de 2013 e 2023.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024). DOI: 10.5281/zenodo.15411446

A maior parte da vegetação encontra-se em estado de recuperação baixa (58,26%) que pode ser observado nos dados quantitativos do mapeamento da mudança sintetizados no gráfico da Figura 11. Francisco et al. (2012) ao estudarem a degradação da Bacia do Rio Taperoá entre os anos 1996 e 2009, observaram que as áreas em que houve maior recuperação estão localizadas na drenagem em solos aluviais e em áreas com declividade acentuada. Além desses locais, na RGI de Cuité – Nova Floresta a recuperação alta também se concentra em maiores altitudes. As áreas de vegetação que não apresentaram mudanças nesse intervalo de tempo concentram-se a sudeste do mapa, principalmente nos municípios de Sossêgo e Barra de Santa Rosa.

Figura 11 – Distribuição das classes de detecção de mudança em área (km²) e porcentagem (%) da área

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

DOI: 10.5281/zenodo.15411465

A diferença de pluviosidade e de vegetação entre o Seridó Oriental e o Curimataú Ocidental se acentua no mapa de mudança. A classe de não mudança no solo exposto

(14,2% do total) é mais encontrada na região do Seridó, o que pode indicar um processo de desertificação futuro, visto que a vegetação do local não consegue se recuperar mesmo com o aumento das precipitações nos últimos anos. Além disso, o solo da região, Neossolo litólico, tem alta susceptibilidade à desertificação (Sá et al., 2013). As recuperações mais intensas ocorrem apenas acompanhando os cursos d'água, devido à maior umidade existente no solo.

Parte das manchas de degradação corresponde a vegetação que foi substituída por corpos d'água como açudes e barragens. O ano de 2013 foi considerado muito seco, portanto, esses corpos d'água secaram permitindo que a vegetação ocupasse tais espaços. Contudo, com o aumento da pluviometria após a seca de 2012 – 2018, os açudes voltaram a encher. No mapa há um núcleo de degradação baixa a alta no nordeste que corresponde a Barragem Retiro construída no Rio Japi, próximo à divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte (Marinho et al., 2016). Além disso, algumas áreas de degradação se destacam a sudoeste no município de Pedra Lavrada, região de intensa atividade mineradora e fronteira ao Núcleo de Desertificação do Seridó Potiguar (Melo, 2024).

4 Considerações finais

Este trabalho mostrou que as ferramentas de sensoriamento remoto auxiliam, agilizam e servem como material direcionador para a compreensão da dinâmica da vegetação de Caatinga na RGI de Cuité – Nova Floresta. A metodologia utilizada permitiu levantar informações importantes para o diagnóstico ambiental da região, estimando dados quantitativos acerca da vegetação e seu nível de degradação ou recuperação.

Através do cálculo do NDVI foi possível classificar e quantificar as tipologias de vegetação, além de analisar as mudanças ocorridas entre 2013 e 2023. Constatou-se que essas variações são dependentes das precipitações. Nos anos mais secos, predominam a

vegetação subarbustiva e o solo exposto. Porém, nos anos em que os acumulados pluviométricos foram maiores, a vegetação arbustiva permaneceu ativa fotossinteticamente ocasionando uma diminuição considerável nas áreas de solo exposto. As classes arbórea e subarbórea identificadas ficaram restritas às regiões de drenagens, de maior altitude e declividade devido à maior disponibilidade hídrica e efeito do microclima mais ameno.

A maior parte da vegetação na RGI de Cuité – Nova Floresta encontra-se em um processo de recuperação baixa. A elaboração do mapa de mudança acentuou as diferenças entre as regiões do Seridó Oriental e do Curimataú Ocidental. Além de possuir os menores níveis pluviométricos observados, o Seridó Oriental encontra-se em um possível processo de desertificação futuro, constatado pela não mudança nas áreas de solo exposto e os baixos níveis de recuperação da vegetação na região ao longo dos anos estudados. Por outro lado, o Curimataú Ocidental se apresentou como a região com mais áreas em recuperação moderada a alta.

5 Agradecimentos

Ao Instituto Federal de Santa Catarina, câmpus Florianópolis Centro, e ao Setor de Assistência Estudantil pela bolsa de auxílio permanência. À Secretaria de Educação e de Transportes de Garopaba pelo transporte universitário. Ao professor Doutor João Henrique Quoos pelo suporte em sensoriamento remoto e aos professores do curso Técnico Subsequente em Meio Ambiente, especialmente Júlia Cucco Dalri pela introdução à cartografia e fotointerpretação aplicada à área ambiental, e Rafael Schmitz pelos estudos ecológicos.

6 Referências

- AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas (2024). **Meteorologia – Chuvas – AESA**. Disponível em: <http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-website/meteorologia-chuvas>. Acessado em: 16/04/2024.
- Alves, J. J. (2007). Geoeecologia da caatinga no semi-árido do Nordeste brasileiro. **CLIMEP - Climatologia e Estudos da Paisagem**, 2(1), 58-71.
- ANA – Agência Nacional de Águas (2013). **Base Hidrográfica Ottocodificada Multiescalas 2013**. Disponível em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7bb15389-1016-4d5b-9480-5f1acdadd0f5>. Acesso em 21/04/2024.
- Andrade, J. M. D. (2021). **Classificação da cobertura do solo da caatinga: avaliação de abordagens em Machine Learning utilizando dados Landsat mono e multitemporais**. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil.
- Araújo, F. S. de, Rodal, M. J. N. e Barbosa, M. R. de V. (org.) (2005). **Análise das variações da biodiversidade do bioma Caatinga: suporte a estratégias regionais de conservação**. Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/arquivos-biomas/12_completo.pdf.
- Barbosa, A. H., de Carvalho, R. G., e Camacho, R. G. V. (2017). Aplicação do NDVI para a análise da distribuição espacial da cobertura vegetal na Região Serrana de Martins e Portalegre – Estado do Rio Grande do Norte. **Revista do Departamento de Geografia**, 33, 128-143.
- Barros, J. D., Cesato, L., e Monteiro, T. (2018). A região natural Planalto da Borborema no semiárido do Rio Grande do Norte. In: *Anais do Congresso Nacional da Diversidade do Semiárido (CONADIS), 2018*. Campina Grande, PB: Realize Editora. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conadis/2018/TRABALHO_EV116_MD1_SA2_ID492_29102018204327.pdf. Acesso em 24/04/2024.
- Batista, A. N. C., Almeida, N. V., e Melo, J. A. B. D. (2009). Utilização de imagens CBERS no diagnóstico do uso e ocupação do solo na microbacia do Riacho Maracajá, Olivedos, PB. **Revista Caminhos de Geografia**, 10(32), 235-244.
- Chaves, I. de B., Lopes, V. L., Ffolliott, P. F., e Paes-Silva, A. P. (2008). Uma Classificação Morfo-estrutural para Descrição e Avaliação da Biomassa da Vegetação da Caatinga.

Revista Caatinga, 21(2), 204-213.

Congedo, L. (2021). Semi-Automatic Classification Plugin: A Python tool for the download and processing of remote sensing images in QGIS. **Journal of Open Source Software**, 6(64), 3172.

FBDS – Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (2022). **Uso e cobertura do solo – GEO FBDS**. Disponível em: <https://geo.fbds.org.br/>. Acesso em 21/04/2024.

Francisco, P. R. M, Chaves, I. de B., Chaves, L. H. G., e Lima, E. R. V. de (2012). Detecção de Mudança da Vegetação da Caatinga. **Revista Brasileira de Geografia Física**, 5(6), 1473-1487.

Francisco, P. R. M., Medeiros, R. D., Santos, D. e Matos, R. D. (2015). Köppen's and Thornthwaite Climate Classification for Paraíba State. **Revista Brasileira de Geografia Física**, 8(4), 1006-1016.

Francisco, P. R. M., Chaves, I. de B., Chaves, L. H. G., Brandão, Z. N., Lima, E. D., e Silva, B. B. (2013). Mapeamento da vulnerabilidade das terras da bacia hidrográfica do Rio Taperoá. **Revista Brasileira de Geografia Física**, 6(02), 271-286.

Francisco, P. R. M. (2013). **Modelo de mapeamento da deterioração do Bioma Caatinga da Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá, PB**. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil.

Francisco, P. R. M.; Santos, D (2017). **Climatologia do estado da Paraíba** (1ª ed.). Campina Grande: EDUFPG, 2017. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/30189>. Acesso em 21/04/2024.

Garcia, A. C. S. de M., Andrade, L. C. de, Cruz, A. F. da S., Moura, A. E. S. S. de, e Santos, P. R. dos (2020). Vulnerabilidade ambiental em áreas de caatingas na unidade de conservação parna do Catimbau, Pernambuco, semiárido brasileiro. **Holos Environment**, 20(4), 625-640.

Gomes, F. V. (2019). **Análise da correlação do índice de vegetação (NDVI) e precipitação do alto curso do Rio Paraíba**. Monografia de Conclusão de Curso, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.

Guzmán Q, J. A., Sanchez-Azofeifa, G. A., e Espírito-Santo, M. M. (2019). MODIS and PROBA-V NDVI Products Differ when Compared with Observations from Phenological Towers at Four Tropical Dry Forests in the Americas. **Remote Sensing**, 11(19), 2316.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019). **Biomass e sistema costeiro-marinho do Brasil**: compatível com a escala 1:250 000. Rio de Janeiro: IBGE. (Série

Relatórios metodológicos, v. volume 45). v. 45.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021a). Geomorfologia. In: IBGE. BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/geomorfologia>. Acesso em: 03/03/2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (org.) (2012). **Manual técnico da vegetação brasileira** (2ª ed.). Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. (Manuais técnicos em geociências, v. 1).

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022). **Panorama do Censo 2022**. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 21/04/2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021b). Pedologia. In: IBGE. BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/pedologia>. Acesso em: 03/03/2024.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021c). Vegetação. In: IBGE. BDIA: BANCO DE DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. Rio de Janeiro. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/vegetacao>. Acesso em: 03/03/2024.

Leivas, J. F., Andrade, R. G., Victoria, D. de C., Torresan, F. E., e Bolfe, E. L. (2014). Monitoramento da Seca 2011 / 2012 no Nordeste Brasileiro a Partir do Satélite SPOT-Vegetation e TRMM. **Revista Engenharia na Agricultura - REVENG**, 22(3), 211-221.

Lopes, R. J. C., Santos, A. M., Zlatar, T., e Lima Júnior, C. (2020). Uso de índices de vegetação por sensoriamento remoto para estudos da caatinga: uma revisão sistemática. **Gaia Scientia**, 14(1), 104-116.

Maldonado, F. D. (2005). **Desenvolvimento e avaliação de uma metodologia de detecção de mudanças na cobertura vegetal do semi-árido**. Tese de Doutorado, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP, Brasil. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/INPE_c21f3e698dfe2d76d71009fa0a513fac. Acesso em: 28/04/2024.

Marengo, J. A., Alves, L. M., Soares, W. R., Rodriguez, D. A., Camargo, H., Riveros, M. P., e Pabló, A. D. (2013). Two Contrasting Severe Seasonal Extremes in Tropical South America in 2012: Flood in Amazonia and Drought in Northeast Brazil. **Journal of climate**, 26(22), 9137-9154.

Marinho, I. V., Araújo, B. A., Pereira, F. C., e Araújo, S. R. D. (2016). Estimativas da área alagada no projeto da barragem Retiro através de ferramentas de geoprocessamento. In:

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC 2016. Foz do Iguaçu, PR, Brasil. **Anais do CONTECC 2016**. Foz do Iguaçu: CONFEA, 2016. Disponível em: <https://www.confea.org.br/index.php/eventos/contecc/contecc-2016/agronomia>. Acesso em: 21/04/2024.

Melo, M. G. da C. (2024). **A mineração no seridó oriental paraibano: discutindo as funções inorgânicas por meio de uma sequência didática investigativa com base na abordagem CTS(A) e na educação em direitos humanos**. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, Brasil.

MMA – Ministério do Meio Ambiente (2024). **Painel Unidades de Conservação Brasileiras - CNUC**. Disponível em: <https://cnuc.mma.gov.br/powerbi>. Acesso em: 14/07/2024.

NASA - National Aeronautics and Space Administration (2021). **Landsat 8 | Landsat Science**. Disponível em: <https://landsat.gsfc.nasa.gov/satellites/landsat-8/>. Acesso em: 01/05/2024.

Ribeiro, G. do N., Francisco, P. R. M. e Moraes Neto, J. M. de (2014). Detecção de mudança de vegetação de Caatinga através de geotecnologias. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, 9(5), 84-94.

Rodrigues, E. L. (2022). **Análise da Variabilidade dos Períodos Secos e Chuvosos da Precipitação Pluvial no Estado da Paraíba Utilizando o Índice Padronizado de Precipitação (SPI)**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, Brasil.

Rodrigues, E. L., Sousa, F. de A. S. de, e Lopes, R. F. C. (2022). Análise da Variabilidade dos Períodos Secos e Chuvosos da Precipitação Pluvial no Estado da Paraíba Utilizando o Índice Padronizado de Precipitação (IPP). **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, 15(5), 2544–2581.

Sá, I. I. S. (2010). **Avaliação da degradação ambiental na região do Araripe pernambucano utilizando técnicas de sensoriamento remoto**. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6486>. Acesso em: 31/03/2024.

Sá, I. B., Cunha, T. J. F., Taura, T. A., e Drumond, M. A. (2013, abril). Mapeamento da desertificação do semiárido paraibano com base na sua cobertura vegetal e classes de solos. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. **Anais [...]**. Foz do Iguaçu: INPE. 3112-3118. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/957227/1/ledo2013.pdf>. Acesso

em: 01/05/2024.

Santos, F. de A. dos; e Aquino, C. M. S. de (2016). Panorama da desertificação no Nordeste do Brasil: características e suscetibilidades. **InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**. Grajaú, MA, Brasil. 2(7). 144-161.

Silva, D. A. de O., Lopes, P. M. O., Moura, G. B. D. A., Silva, Ê. F. de F. e, Silva, J. L. B. da., e Bezerra, A. C. (2019). Evolução espaço-temporal do risco de degradação da cobertura vegetal de Petrolina-PE. **Revista Brasileira de Meteorologia**, 34, 89-99.

Silva, D. V. S. da, e Cruz, C. B. M. (2018). Tipologias de Caatinga: Uma Revisão em Apoio a Mapeamentos Através de Sensoriamento Remoto Orbital e GEOBIA. **Revista do departamento de Geografia**, 35, 113-120.

Silva, V. P. da, Souza, L. K. P. de (2019). Níveis de cobertura vegetal de núcleo de desertificação em tempos de seca: revisão de literatura e índices de vegetação. In: X Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, 10., 2019, Fortaleza, CE, Brasil. Anais [...]. Fortaleza: IBEAS, 2019. 1-7. Disponível em:
<https://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2019/XI-105.pdf>. Acesso em: 27/04/2024.

Teixeira, C. P., Jing, X., e Leigh, L. (2020). Evaluation Analysis of Landsat Level-1 and Level-2 Data Products Using In Situ Measurements. **Remote Sensing**, 12(16), 2597.

USGS - United States Geological Survey (2014). Earth Explorer. Disponível em:
<https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 21/04/2024.